

УДК 159.99
DOI 10.5281/zenodo.15172741
Научная статья

ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА УСЛОВИЙ ЗАДАЧ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПО РАЗНЫМ ПРОГРАММАМ

FORMATION OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN THEORETICAL ANALYSIS OF PROBLEM CONDITIONS WHEN TEACHING ACCORDING TO DIFFERENT PROGRAMS

ЗАК АНАТОЛИЙ ЗАЛМАНОВИЧ,
*ведущий научный сотрудник,
Федеральный научный центр психологических и междисциплинарных исследований.*

ZAK ANATOLY ZALMANOVICH,
*leading researcher,
Federal Scientific Center for Psychological and Interdisciplinary Research.*

В статье представлена работа, нацеленная на исследование характера связи разных программ обучения в начальных классах с формированием теоретического анализа у младшеклассников при решении поисковых проблем. Были выполнены три серии групповых экспериментов по авторским методикам «Взаимная перестановка знаков», «Буквы – числа», «Буквенные примеры». Участвовали школьники первого, второго, третьего и четвертого класса: 559 школьников осваивали содержание программ экспериментального обучения по системе Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, 770 учеников осваивали содержание обычных программ 1-4 классов. Было показано: усвоение детьми содержания учебных предметов по программам экспериментального обучения обеспечивает более интенсивное развитие теоретического анализа, чем при усвоении ими содержания учебных предметов по обычным программам младших классов.

The article presents a work aimed at studying the nature of the connection between different educational programs in elementary grades and the formation of theoretical analysis in primary school students when solving search problems. Three series of group experiments were carried out using the author's methods "Mutual Permutation of Signs", "Letters - Numbers", "Letter Examples". Schoolchildren of the first, second, third and fourth grades participated: 559 schoolchildren mastered the content of experimental training programs according to the system of D.B. Elkonin and V.V. Davydov, 770 schoolchildren mastered the content of ordinary primary school programs. It was shown that when children master experimental training programs, theoretical analysis is formed significantly more intensively than when they master the content of ordinary primary school programs.

Ключевые слова: *школьники 1-4 классов, экспериментальное обучение по системе Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, обычные программы начальных классов, задание «Взаимная перестановка знаков», задание «Буквы – числа», задание «Буквенные примеры», эксперименты в групповой форме.*

Key words: *schoolchildren in grades 1-4, experimental learning according to the system of D.B. Elkonin and V.V. Davydov, standard primary school programs, the task "Mutual permutation of signs", the task "Letters – numbers", the task "Letter examples", group experiments.*

Введение.

Анализ как мыслительное действие, связанное изучением условий задач, имеет два уровня сформированности. Первый уровень – это анализ, связанный с разложением целого на элементы, на рядоположенные части. В этом случае путем сравнения выделяются общие, сходные черты явлений и предметов. Такой анализ называется эмпирическим. Второй уровень — это анализ, связанный с выделением в некотором целом его единиц. Такой анализ называется теоретическим. С его помощью человек открывает внутреннее родство внешне различных явлений и обнаруживает закономерные отношения, определяющие их изменения (подробнее о теоретическом анализе и содержательной рефлексии как составляющих теоретического мышления см. в работе В.В. Давыдова [1] и монографии, посвященной воплощению представлений В.В. Давыдова в научных исследованиях и практике обучения [5]).

Характеризуя смысл теоретического анализа, С.Л. Рубинштейн отмечал, что в этом случае человек различает существенные условия, лежащие в основе верного решения и входящие обстоятельства, включенные в условия задачи [6].

Материалы и методы.

Настоящее исследование было направлено на определение особенностей формирования теоретического анализа у младшеклассников, обучающихся по экспериментальным программам, разработанным в системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова [5], и обычным программам начальных классов.

С целью выяснения характеристик сформированности анализа экспериментальную ситуацию можно строить из двух эпизодов. В первом эпизоде предлагается проанализировать особенности поисковых действий при решении проблем данного типа. Во втором эпизоде требуется найти решение ряда однотипных проблем. При этом во втором эпизоде серия задач должна строиться так, чтобы затруднить их успешное решение на основе внешнего сходства условий. Во втором эпизоде, таким образом, нужно решать задачи того же типа, что и в первом. Это означает, что способ решения задач во втором эпизоде опирается на те же существенные моменты, которые могут быть выделены в первом эпизоде при ознакомлении с предложенной задачей.

По тому, насколько успешно решаются задачи во втором эпизоде, можно судить об уровне анализа задачи, предложенной в качестве примера в первом эпизоде и, следовательно, о наличии у человека эмпирического или теоретического анализа.

Первая серия экспериментов.

Для проведения первой серии экспериментов была разработана методика, условно названная «Взаимная перестановка знаков». Эта методика включала группу из 10 проблем, разделенных на три подгруппы. Эксперименты по решению предложенных проблем проводились фронтально в конце учебного года с детьми 1, 2 и 3 классов (всего 846 человек), обучающимися по экспериментальным и обычным программам. Каждому ученику давался Бланк с десятью задачами.

БЛАНК

Образец

Условие	Решение	
3718__ К Н Н К	1) 3713	2) 3773
8173 М Ф Ф М	8178	8118

Основные проблемы

- 3) 7149 _ _ _ Л Х Х Л
9417 _ _ _ Н С С Н (2 обмена)
- 4) 4 2 3 8 7 5 _ _ _ Р В Н Н В Р
5 7 8 3 2 4 _ _ _ Ф К Ц Ц К Ф (3 обмена)
- 5) 3 2 9 5 6 4 8 7 _ _ _ Г Б Н Х Х Н Б Г
Н 7 8 4 6 5 9 2 3 _ _ _ К Л В С С В Л К (4 обмена)
- 6) К Л Ф Ц Ч --- Ц Ч Ф К Л (2 обмена)
7) В М Д Т С З --- Т С З В М Д (3 обмена)
8) Н Т Р К --- К Р Т Н (2 обмена)
9) В К Б Ф С Х --- Х С Ф Б К В (3 обмена)

* * *

В 1-ю и 2-ю подгруппы входили по 3 основные проблемы, 3-ю подгруппу составили 4 проблемы. Решение проблем 1-й и 2-й подгруппы было необходимо, чтобы установить, какой вид анализа применяется детьми при их решении.

Для решения проблем 1-й и 2-й подгруппы давался образец, где была представлена проблема, соответствующая каждой подгруппе. С помощью образца школьникам пояснялись особенности решения проблем каждой подгруппы. После пояснения предлагалось справиться с тремя проблемами, входящими в каждую подгруппу.

С проблемами 3-й подгруппы предлагалось справиться, не опираясь на образец, а используя опыт работы с проблемами первой и второй подгрупп.

В проблеме, которая выступала в качестве образца во второй подгруппе, нужно было одинаковые цифры разместить так же, как одинаковые буквы. После освоения особенностей решения проблемы, данной в качестве образца, требовалось найти решение трех основных проблем второй подгруппы.

Успешное решение проблем 1-й подгруппы было связано с тем, что обмен местоположениями нужно было производить только у соседних цифр. Успешное решение проблем 1-й подгруппы было связано с обменом местоположениями цифр по вертикали в начальном (исходном) расположении знаков (слева) для того, чтобы одинаковые цифры занимали те же места, на которых находились одинаковые буквы в конечном (требуемом) расположении знаков (справа).

Успешное решение седьмой и восьмой проблем 3-й подгруппы было связано с обменом местоположениями одной половины группы букв с другой ее половиной в одном и том, – исходном, – их расположении.

В отличие от этого успешное решение девятой и десятой проблем было с тем, что порядок букв в требуемом расположении зеркально отображал порядок этих же букв в исходном расположении. Отмеченные особенности решения седьмой, восьмой, девятой и десятой проблем школьники должны были установить на основе проведения анализа их условий.

В 1-ю и 2-ю подгруппы входили по 3 основных проблемы, 3-ю подгруппу составили 4 проблемы. Решение проблем 1-й и 2-й подгруппы было необходимо, чтобы установить, какой вид анализа применяется детьми при их решении.

Для решения проблем 1-й и 2-й подгруппы давался образец, где была представлена проблема, соответствующая каждой подгруппе. С помощью образца школьникам пояснялись

особенности решения проблем каждой подгруппы. После пояснения предлагалось справиться с тремя проблемами, входящими в каждую подгруппу.

С проблемами 3-й подгруппы предлагалось справиться, не опираясь на образец, а используя опыт работы с проблемами первой и второй подгрупп.

В проблеме, которая выступала в качестве образца во второй подгруппе, нужно было одинаковые цифры разместить так же, как одинаковые буквы. После освоения особенностей решения проблемы, данной в качестве образца, требовалось найти решение трех основных проблем второй подгруппы.

Успешное решение проблем 1-й подгруппы было связано с тем, что обмен местоположениями нужно было производить только у соседних цифр.

Успешное решение проблем 1-й подгруппы было связано с обменом местоположениями цифр по вертикали в начальном (исходном) расположении знаков (слева) для того, чтобы одинаковые цифры занимали те же места, на которых находились одинаковые буквы в конечном (требуемом) расположении знаков (справа).

Успешное решение седьмой и восьмой проблем 3-й подгруппы было связано с обменом местоположениями одной половины группы букв с другой ее половиной в одном и том, – исходном, – их расположении.

В отличие от этого успешное решение девятой и десятой проблем было связано с тем, что порядок букв в требуемом расположении зеркально отображал порядок этих же букв в исходном расположении. Отмеченные особенности решения седьмой, восьмой, девятой и десятой проблем школьники должны были установить на основе проведения анализа их условий.

Результаты.

Распределение детей, применяющих теоретический анализ при решении отмеченных задач, по классам представлено в таблице 1.

Таблица 1. Количество школьников в первом, втором и третьем классах при обучении по экспериментальным и обычным программам, применяющих теоретический анализ при решении задач первой, второй и третьей подгрупп (в %)

Класс	Подгруппы задач					
	Первая		Вторая		Третья	
	Программы обучения					
	Экспериментальная	Обычная	Экспериментальная	Обычная	Экспериментальная	Обычная
1	47,6*	28,0*	0,0	0,0	0,0	0,0
2	62,4*	39,0*	34,4*	14,0*	0,0	0,0
3	76,0*	58,0*	51,2*	23,0*	31,2*	12,0*

Примечание: * $p < 0.05$.

Отметим, что наличие у первоклассников и второклассников обоих контингентов нерешенных задач связано с тем, что дети указанных возрастов не успевали решить все задачи второй или третьей группы и данные о решении этих задач в отмеченных возрастах отсутствуют.

Полученные данные показывают, что теоретический анализ задач второй и особенно третьей групп выполнить детям было труднее, чем теоретический анализ задач первой группы.

Статистическая обработка данных таблицы 1 по t-критерию Стьюдента показала, что значимые различия (при $p < 0,05$) имеются между всеми соответствующими показателями

числа детей, для которых характерен теоретический анализ в обоих контингентах.

Анализ данных таблицы 1 позволяет выделить ряд моментов, характеризующих развитие анализа у младших школьников, обучавшихся по разным программам. Так, число детей, у которых наблюдается теоретический анализ после одного года обучения по экспериментальным программам, на 8,6 % больше соответствующей группы детей, обучавшихся два года по обычным программам (это касается решения первой группы задач). Применительно к задачам второй группы число детей с теоретическим анализом, обучавшихся по экспериментальным программам в течение двух лет, несколько (но статистически незначимо) больше числа детей другого контингента, обучавшихся три года (соответственно 34,4 % и 23,0 %).

Количество детей, имевших теоретический анализ при решении задач второй группы, после двухлетнего обучения по экспериментальным программам незначимо меньше (на 4,6 %) количества таких же детей второго контингента применительно к решению задач первой группы. И далее, количество детей, имевших теоретический анализ при решении задач второй и третьей групп после трехлетнего обучения по экспериментальным программам, незначимо меньше количества таких же детей из другого контингента того же возраста применительно к решению задач первой и второй групп.

Таким образом, указанные данные свидетельствуют, что одно и то же количество лет обучения по тем или иным программам по-разному отражается в развитии теоретического анализа у детей младшего школьного возраста.

Дети, обучавшиеся по экспериментальной программе, начинают решать задачи одинаковой степени трудности посредством теоретического анализа на один год раньше, чем школьники, обучавшиеся по обычной программе. При этом в процессе экспериментального обучения дети за одно и то же время успевают освоить теоретический анализ по отношению к задачам следующей степени трудности, нежели дети, обучавшиеся по обычным программам.

Вторая серия экспериментов.

В предыдущей серии нашего исследования дети решали задачи, в которых существенную роль для успешного результата имели пространственные отношения элементов, т. е. задачи, решение которых выполнялось в наглядно-образном плане (подробнее об особенностях решения задач в наглядно-образном, – внутреннем, – плане см. в работах, посвященных изучению действий планирования [3; 4; 7]).

Во второй серии экспериментов детям предлагали решать задачи в словесно-знаковом плане. Для этого была разработана методика, позволяющая на материале решения задач проводить эксперименты с младшими школьниками фронтальным способом. Эта методика была условно названа "Буквы – числа". Она включала две задачи, каждая из которых имела две части. В первой части нужно было выделить отношения букв и чисел, а во второй части составить («отгадать») слова, используя выделенные в первой части отношения букв и чисел.

При проведении эксперимента детям раздавали листы с задачами:

Задача 1 Первая часть

В этой задаче используются следующие числа для обозначения разных букв: 2, 8, 28, 82, 88, 22. Нужно сопоставить слова и соответствующие им группы чисел и заполнить таблицу, указав, какой букве соответствует каждое число.

МИР- - - 2 8288
ПИР- - - 8 2288

ПАР- - - 82888
ПАН- - - 82822

Таблица

Буква	М	П	Р	Н	А	И
Число						

Вторая часть

Отгадайте слова по данным группам чисел:

- 1) 2 8 2 2 2 8 - - - _____
- 2) 8 2 8 8 8 8 - - - _____
- 3) 8 8 8 2 8 8 - - - _____

Задача 2

Первая часть

В этой задаче используются следующие числа для обозначения разных букв: 3, 7, 37, 73, 77, 33. Нужно сопоставить слова и соответствующие им группы чисел и заполнить таблицу, указав, какой букве соответствует каждое число.

МЕЛ- - - 7 3333 МОЛ- - - 73733
 ПОТ- - - 77737 ПОЛ- - - 77733

Таблица

Буква	М	Л	Т	П	Е	О
Число						

Вторая часть

Отгадайте слова по данным группам чисел:

- 1) 3 7 3 3 3 7 - - - _____
- 2) 7 7 7 3 3 3 - - - _____
- 3) 3 3 7 3 7 7 - - - _____

* * *

Обе задачи относятся к одному типу, в основе решения которого лежит определенное соотношение букв и чисел. До решения задач экспериментатор предупреждал, что одной букве может соответствовать либо однозначное, либо двузначное число из тех, которые указываются в начале каждой задачи. В частности, учащиеся имеют возможность установить, что согласным буквам соответствуют двузначные числа, а гласным – однозначные. Опираясь на это отношение, учащийся сможет решить три задания второй части.

Результаты.

Во фронтальных экспериментах второй серии, проведенных по этой методике в конце учебного года, участвовали третьеклассники, обучавшиеся по экспериментальным (67 человек) и обычным (71 человек) программам.

Решение задач методики «Буквы – числа» показало, что в экспериментальных классах успешно решили все задания обеих задач и, следовательно, выполнили теоретический анализ 61,5 % испытуемых, а в обычных классах таких детей было 40,6 %.

Статистическая обработка данных по t-критерию Стьюдента позволила установить, что между показателями 61,5 % и 40,6 % имеются значимые различия (при $p < 0,05$).

Полученные материалы позволяют сделать вывод об особенностях развития теоретического анализа после трех лет обучения детей в начальной школе. В частности, можно сказать, сопоставляя результаты, полученные по методике «Взаимная перестановка знаков» и методике «Буквы – числа», что теоретический анализ при решении задач в словесно-знаковой форме развит у меньшей части школьников, обучавшихся как по экспериментальным, так и по обычным программам (соответственно 76 % и 58 % применительно к первой подгруппе задач методики «Взаимная перестановка знаков» и 61,5 % и 40,6 % применительно к обеим задачам методики «Буквы – числа»).

Несмотря на то, что задачи методики «Буквы – числа» дети решали в словесно-знаковом плане, различие между числом школьников, имевших теоретический анализ после трех лет обучения по экспериментальным и обычным программам, осталось таким же значимым, что и при решении задач в наглядно-образном плане по методике «Взаимная перестановка знаков».

Третья серия экспериментов.

Для подтверждения того, что, с одной стороны, теоретический анализ при решении задач в словесно-знаковой форме осуществляется у меньшего количества младших школьников и что, с другой стороны, результаты, полученные по методике «Буквы – числа», не случайны, нами была проведена еще одна серия групповых экспериментов в начале учебного года. В ней принимали участие два четвертых класса школьников, занимающихся по обычной программе (64 человека), и два четвертых класса школьников, занимающихся по экспериментальной программе (65 человек).

На основе указанных выше требований, предъявляемых к экспериментальной ситуации, предназначенной для определения уровня развития анализа у младших школьников, была разработана методика, условно названная «Буквенные примеры».

Проведение эксперимента по этой методике включало две части. В первой части детям были предложены тренировочные задачи, способ решения которых опирался на то же отношение, которое было существенным и исходным для серии задач, предъявляющихся во второй части. Эксперименты проводились фронтально. Каждый ребенок получал отдельный бланк с тренировочными и основными задачами.

БЛАНК

Тренировочные задачи

1) Ш М + Н = Ш Ш

2) Р + П С = П П

Основные задачи

1) Р М Н	2) С В С Г	3) В Т Р Т В	4) Б Л Б Ф Б Л	5) Д Ш Х Ш Д Ш Х
+ <u>Н М Р</u>	+ <u>С Г С В</u>	+ <u>Р Т В Т Р</u>	+ <u>Б Ф Б Л Б Ф</u>	+ <u>Х Ш Д Ш Х Ш Д</u>
М К М	Р С Р С	Т Н Т Н Т	У Б У Б У Б	П Ф П Ф П Ф П

* * *

В задачах этой методики дети должны были вместо букв подставить цифры и решить примеры на сложение. При подстановке нужно было соблюдать следующее правило: разные буквы заменяются разными цифрами, одинаковые буквы – одинаковыми цифрами. Ограничения, накладываемые этим правилом, составляли основную трудность решения задач.

Условия решения всех задач, несмотря на их внешнее различие как по составу букв, так и по их количеству, представляют собой оформление одного и того же отношения однознач-

ных чисел: в каждой задаче для успешного решения необходимо было найти такое отношение трех однозначных чисел, чтобы одно из них выступало суммой двух других.

Серия предложенных примеров (задач) могла быть выполнена на основе открытия с помощью теоретического анализа этого отношения уже при рассмотрении первого из них. В этом случае, как показали предварительные индивидуальные эксперименты, решение последующих примеров с большим числом букв было лишь незначительно труднее первых.

Если дети не открывали указанного отношения при решении первой задачи, нахождение ответа для последующих задач давалось им с большим трудом, и они делали много ошибок. Например, вместо одинаковых букв подставляли разные цифры, а вместо разных букв – одинаковые цифры. Иногда подставляли цифры правильно, но при этом в полученном арифметическом примере сумма оказывалась больше или меньше результата объединения его слагаемых, – так, в примере $(P+П С = П П)$ дети заменяли буквы правильно, но пример получился неправильный, поскольку сумма оказалась меньше результата объединения его слагаемых $(5+43 = 44)$.

Фронтальный эксперимент проходил следующим образом.

Вначале экспериментатор демонстрировал на доске решение задачи, эквивалентной по числу букв первой тренировочной задаче, размещенной на Бланке, но отличающейся от нее по составу букв. Разъяснив правило замены букв цифрами и ответив на вопросы учащихся, экспериментатор предлагал школьникам решить первую тренировочную задачу, затем проверял, насколько правильно заменил знаки каждый ученик.

Если ребенок успешно справлялся с тренировочными задачами, то ему предлагали решать основные задачи, которые в классе уже не проверялись. Если ученик не мог правильно решить тренировочные задачи, то ему предлагали решать еще такие же задачи, и, только справившись с ними, ученик мог приступить к выполнению основных задач.

Результаты.

Обработка данных, полученных в результате решения основных задач, показала, что в экспериментальных классах умение осуществлять теоретический анализ продемонстрировали больше учащихся (70,1 %), чем в обычных классах (37,5 %). Различие этих показателей статистически значимо (при $p < 0,01$).

Теоретический анализ изучался нами также в ряде других исследований, выполненных на материале разных конкретных заданий [2]. Обобщение всех экспериментальных данных, полученных нами, позволяет охарактеризовать развитие теоретического анализа следующим образом. Теоретический анализ после одного года обучения по экспериментальным и обычным программам смогли выполнить соответственно 39,0 % и 23,0 % учеников, после двух лет – 60,0 % и 41,0 %, после трех лет – 73,0 % и 60,0 %.

Приведенные обобщенные данные подтверждают вывод о том, что обучение младших школьников по экспериментальным программам в существенно большей степени способствует развитию у них теоретического анализа, чем обучение по обычным программам.

Заключение.

Цель выполненной экспериментальной работы состояла в определении количества младшекласников, у которых сформирован теоретический анализ условий решаемых проблем. Достижению отмеченной цели способствовало проведение трех экспериментальных серий по авторским методикам «Взаимная перестановка знаков», «Буквы – числа» и «Буквенные примеры».

Задачи, включенные в отмеченные методики, решали школьники 1-4 классов, которые осваивали содержание экспериментальных программ (система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова) и обычных программ начальных классов.

Полученные результаты позволили установить, что освоение учениками 1-4 классов содержания экспериментальных программ, – в отличие от освоения ими содержания обыч-

ных программ, – создает существенно более благоприятные условия для развития теоретического анализа в младшем школьном возрасте.

Научное значение итогов проведенной экспериментальной работы заключается в том, что полученные данные расширяют и конкретизируют представления возрастной и педагогической психологии о характере развития мыслительной деятельности в младшем школьном возрасте в условиях обучения в начальных классах по разным учебным программам.

Практическое значение проведенного исследования связано с апробацией заданий «Взаимная перестановка знаков», «Буквы – числа», «Буквенные примеры», которые могут быть использованы для определения уровня сформированности теоретического анализа у младшеклассников, проучившихся в школе один – четыре года, в частности с целью выявления характеристик метапредметных результатов [8], формирующихся у детей в начальной школе.

На основании полученных результатов планируется провести экспериментальную работу, направленную на определение характеристик сформированности теоретического анализа у младшеклассников, осваивающих содержание экспериментальных и обычных программ на материале проблем поискового характера, решаемых в предметно-действенном плане. Это позволит более содержательно охарактеризовать связь обучения в начальных классах по разным программам с уровнями сформированности у детей теоретического анализа при решении задач.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М., Интор, 1996. 544 с.
2. Зак А.З. Мышление младшего школьника. СПб.: Содействие, 2004. 828 с.
3. Zak A.Z. Methods for determining the type of planning in younger adolescents // International Journal of Professional Science. 2023. Vol. 8. pp. 17-26.
4. Исаев Е.И. Планирование как центральный компонент теоретического мышления// Психологическая наука и образование, 2010. Т. 2. № 4. С. 54-66.
5. Развитие теории и практики учебной деятельности: научная школа В.В. Давыдова: монография по материалам Международной сетевой научной конференции (Беларусь, Италия, Россия): Волгоград, 6-8 апреля 2016 г. Волгоград: «Перемена», 2016. 274 с.
6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2019. 720 с.
7. Федекин И.Н. Соотношение типа действия планирования и стилевых особенностей мышления // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки. 2019. № 1 (41). С. 127-138.
8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. ФГОС. М.: Просвещение, 2019. 61 с.

Поступила в редакцию: 31.03.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Зак А.З., 2025.